

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
883 sahifa, aprel, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Hakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda budjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования.....	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	
Внедрение антикоррупционных стандартов ISO в узбекистане.....	478
Исмаилов Баходир Исламович, Зокиров Саидакмал Баходир угли	
Global moliyaviy markazlarni baholash mexanizmi.....	483
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Трансформация банковского сектора узбекистана под влиянием цифровых технологий.....	488
Захарова Ирина Борисовна, Непейвода Андрей Николаевич	
Uy-joy fondini qulayligini modernizatsiya va rekonstruksiya orqali oshirish imkoniyatlari.....	493
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	
Влияние технологии блокчейн на банковскую сферу.....	500
Амонова Хафиза	
Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida resurs tejankor agrotexnologiyalar asosida agrobiznesni barqaror rivojlantirish masalalari.....	504
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich, Saidova Firuza Kamolovna	
O'zbekiston respublikasida demografik dividend olish imkoniyatlaridan oqilona foydalanish metodlari.....	510
Sharipov Sherzod Shavkatovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmlari.....	515
Sharoxmatov Abdurahim Abdulamitovich	

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb etish-taraqqiyot garovi.....	522
Karimova Komila Daniyarovna	
Islomiy banklar tizimi va ularning faoliyatini o'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari.....	529
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi	
The use of media technologies in teaching russian language lessons	534
Khojaeva Kh.S.	
Davlat budjetini shakllantirishda soliqlarning o'rni.....	538
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klaster subyektlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirishda elektron imzoning roli	543
B. Q. Madartov, G. R. Xolmurodova	
Разработка новых инновационных антикоррозионных решений для защиты стального оборудования нефтегазовой отрасли.....	547
Курбанова Фируза Солеховна, Очилев Абдурахим Абдурасулович, Саатов Санжар Каландарович	
Glitserin bikarbamat sintezi.....	552
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Respublikada tibbiy xizmatlarini raqamlashtirish asosida rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari.....	558
Axmedov Zafarjon A'zamovich, Karabaev Sanjar Abdusamatovich, Uraqov Shokir Ulashovich	
Shamol turbinasi parraklarining burilish burchagini rostdashning amaliy ahamiyati	567
Muzaffarov Firdavs Fuzayl o'g'li, Rashidov Sherzod Kahramonovich, Hojimurodov Jasur Erkinovich	
Оценка комфортности городской среды в узбекистане на основе интегральных индикаторов коммунальной обеспеченности	573
Шатохина Светлана Юрьевна	
Avtotyuning tushunchasi, turlari va tasnifi	581
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich, Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
"Yashil eksport" tushunchasining mohiyati va uni o'zbekiston iqtisodiyotiga joriy qilish imkoniyatlari.....	586
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	
Методология оценки влияния факторов, определяющих прямые иностранные инвестиции на экономическую безопасность страны	593
Глазова Марина Викторовна	
Yashil iqtisodiyot sharoitida soliqlarni raqamlashtirishni takomillashtirish	600
Jo'rayev Botir Abdiyevich	
Information exchange acceleration in emergency modes of intelligent control systems	607
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li	
Ijro mexanizmlarini vizual simulyatsion modellashtirishning boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyati	613
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul o'g'li, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Sement qorishmasi tarkibiga polivinilatsetat, akril emulsiyasi va suyuq shisha (natriy/silikat eritmaları)ni qo'shish orqali mustahkamlik darajasini oshirish	618
Imamov Suxrob Solexovich	
Инновационные технологии получения металлического индия из оборотных растворов цинкового завода (Алмалыкский ГМК).....	624
Абдиева Манзура Маткаримовна	

Analysis of the use of equipment for cleaning and preparing a lightweight drilling fluid	629
Xolmuxammadiyev Abduxoliq Mahammadi o'g'li, Toshev Sherzod Orziyevich	
Перспективы территориальной организации и развития пищевой промышленности в самаркандской области	635
Хамраев Казим	
Zamonaviy korxonalarda blokcheyn texnologiyalarining qo'llanilishi va ularning samaradorlikka ta'siri	645
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li, To'g'onov Ibrohimxo'ja	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy injiniring asosida bank innovasiyalarini joriy etish jarayonini takomillashtirish	652
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
Yo'l qurilish tashkilotlarida oqilona moliyaviy strategiyalarni amalga oshirish	659
Raximov Dilshodjon	
"UZSUVTAMINOT" AJ tizimidagi korxonalarining biznes jarayonlari bo'yicha asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (kpi) ni baholash uslublari.....	664
Saidakbarov Xusniddin Abdisalomovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida mulkni qayta baholash va unga yetkazilgan moddiy zararni aniqlashning vazifa va tamoyillari.....	668
Xadjayev Kamoliddin Fazliddinovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari faoliyatida biznesi ekotizimini tashkil etish yo'llari va prinsiplari	673
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
0,4 kv kuchlanishdan ta'minlanuvchi suv nasoslarini tarmoq faza kuchlanishi yo'qolishidan himoyalash.....	679
Xalikova Xurshida Abdullayevna, Nurova Malika Abduzairovna, Mustayev Ruslan Aktamovich	
Tikilayotgan brezent materiallari choklariga polimer qoplovchi uskunaning tarkibli roligi bikrligini aniqlash.....	684
Amonov Abdurahmon Rafiq, Muxamedjanov Mironshoh Mansurjon o'g'li	
Urban aglomeratsiyalar sharoitida yer osti inshootlariga ta'sir etuvchi geologik xavflarni kompleks baholash.....	688
Irgashev Shavkatbek Turdiyevich	
Algorithm for optimizing repetitive tasks in production process execution mechanisms	694
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li Assistant	
Методологический подход "дебют четырёх коней" в оценке финансового потенциала	702
Буранова Лола Вахобовна	
Tijorat banklari aktivlarining samaradorlik ko'rsatkichlari.....	714
Absamatov Anvar Ergashovich	
Qurilish sohasida investitsion faoliyatni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	720
Karimov Inomjon Ortikbaevich	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari	728
Komilova Lola Nasilloevna	
Analitik sinov laboratoriyalarida xavflarni aniqlashning ilmiy-uslubiy uslubiy yechimlari	737
Masharipov Shodlik Masharipovich, Erkaboyev Abrorjon Xabibullo o'g'li, Ibroximov Jasurbek Maxammadovich	
Zamonaviy metrologiya asoslari, kvant metrologiyaning istiqbollari.....	742
Ibroximov Jasurbek Maxammadovich	

Infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun investitsiyalar kiritishning zarurati va samaradorlik ommillari	746
Musoyev Behruz Shaxobjon o'g'li	
Mintaqaning investitsion imkoniyatlarini oshirishda xorij tajribasi.....	750
Masharipov Sardorbek Farxadovich	
Jahonda kriptovalyutalar bozori rivojlanishining asosiy tendensiyalari va ularning kelajakdagi ta'siri.....	756
Jo'rayev Yahyo Ikromjon o'g'li	
Fond bozorida zamonaviy moliyaviy marketing: trendlar, muammolar va kelajakdagi yo'nalishlar	761
Mirmahmudova Nozima Xusniddinova	
Enhancing competitiveness in uzbekistan's oil and gas sector: strategies for technological innovation, regulatory frameworks, and market dynamics	766
U. Yusupov, Zhao Zijun	
Yashil buxgalteriya hisobi: buxgalteriya hisobida uglerod chiqindilarini hisobga olishning nazariy yondashuvlari	772
Xalilov Sherzod Axmatovich	
"Yashil" polimer sirt-faol moddalar orqali mahalliy suv-neftli emulsiyalarni parchalash usuli.....	786
Hamroyev Obid Olimovich, Sattorov Mirvohid Olimovich	
Agrar sektorning iqtisodiy rivojlanish holati va undagi asosiy tendensiyalarni kompleks statistik usullardagi tahlili	792
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Uy xo'jaliklarining iqtisodiy faolligi va jamg'armalarning shakllanishi: o'zbekiston tajribasi asosida tahlil va takliflar.....	797
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
Analysis of the characteristics of fabric samples when selecting fabrics for working clothes for spinners	806
Nigora T. Gafurova, Malika E. Khujaeva	
Quyosh hovuzlarida issiqlik saqlash jarayonlari: eksperimental tadqiqot va nazariy tahlil.....	819
Maxmudova Marjona Maxsud qizi	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashda sertifikatlashning uslubiy jihatlari	827
Mahamatova Maftuna	
Aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allikni kamaytirish: innovatsion yondashuvlar.....	832
Rahmatov Shuhrat Ahadovich, Hasanova Xolida Xoliqovna	
O'zbekistonda xufiyona iqtisodiyotning statistik tahlili.....	839
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Sanoat korxonalarida boshqaruv tizimini takomillashtirish	844
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Jo'rayev Ulug'bek Ayubxon o'g'li	
Конструктивные решения и технологические подходы к повышению эффективности измельчения в шаровых мельницах	849
Акмал Жуманазаров	
Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va logistikasini boshqarishda sun'iy intellektning qo'llanilishi	854
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
Stem-ta'limni rivojlantirishda menejment strategiyalari: tajribasidan optimal foydalanish va o'zbekistonga joriy qilish imkoniyatlari.....	861
Saidaxmedova Nodira Iloxomovna	

Влияние увеличения темпов роста населения на экономический рост: возможности и вызовы.....	866
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Назарова Рухшона Бектурдиевна, Халимов Шухрат Мамадаминович	
Пути повышения конкурентоспособности сферы услуг.....	873
Фозилов Вахобжон Акром угли	

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СФЕРЫ УСЛУГ

Фозилов Вахобжон Акром угли

Самаркандский институт экономики и сервиса

Ассистент кафедры «Реальная экономика»

E-mail: вахоб.фозилов@mail.ru

ORCID: 0009-0006-3239-7462

Аннотация: В статье рассмотрены теоретико-методологические подходы и практические аспекты повышения конкурентоспособности сферы услуг в условиях усиливающейся глобальной конкуренции и цифровой трансформации. Автор проводит системный анализ ключевых проблем, препятствующих росту конкурентных преимуществ предприятий в данном секторе, включая низкую инновационную активность, дефицит квалифицированных кадров, ограниченное использование цифровых технологий, слабую маркетинговую стратегию и нехватку финансовых ресурсов. На основе SWOT-анализа выделены внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие сферы услуг. Особое внимание уделено международным сопоставлениям доли сектора услуг в ВВП, в том числе в странах Азии и G20, что позволило выявить структурные различия и перспективные направления реформ, в том числе для Узбекистана. В статье обоснована необходимость комплексного подхода, включающего внедрение инноваций, развитие человеческого капитала и стратегическую поддержку со стороны государства.

Ключевые слова: Сфера услуг, конкурентоспособность, инновации, цифровизация, SWOT-анализ, человеческий капитал, Узбекистан, структурная трансформация, экономика услуг, глобализация.

Annotatsiya: Maqolada global raqobat va raqamli transformatsiyaning kuchayishi sharoitida xizmat ko'rsatish sohasining raqobatbardoshligini oshirishning nazariy va uslubiy yondashuvlari va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Muallif ushbu tarmoq korxonalarining raqobatdosh ustunliklarining o'sishiga to'sqinlik qilayotgan asosiy muammolarni, jumladan, innovatsion faollikning pastligi, malakali kadrlar yetishmasligi, raqamli texnologiyalardan cheklangan foydalanish, marketing strategiyasining zaifligi va moliyaviy resurslarning etishmasligini tizimli tahlil qilib boradi. SWOT tahlili asosida xizmat ko'rsatish sohasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar aniqlandi. Xizmat ko'rsatish sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushini xalqaro taqqoslashga alohida e'tibor qaratilmoqda, jumladan, Osiyo mamlakatlari va G20 mamlakatlarida bu tarkibiy farqlar va islohotlarning, jumladan, O'zbekiston uchun ham istiqbolli yo'nalishlarni aniqlash imkonini berdi. Maqolada innovatsiyalarni joriy etish, inson kapitalini rivojlantirish va davlat tomonidan strategik qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olgan kompleks yondashuv zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Xizmat ko'rsatish sohasi, raqobatbardoshlik, innovatsiyalar, raqamlashtirish, SWOT tahlili, inson kapitali, O'zbekiston, tarkibiy o'zgarishlar, xizmatlar iqtisodiyoti, globallashtirish.

Abstract: The article examines theoretical and methodological approaches and practical aspects of increasing the competitiveness of the service sector in the context of increasing global competition and digital transformation. The author conducts a systematic analysis of the key problems that hinder the growth of competitive advantages of enterprises in this sector, including low innovation activity, shortage of qualified personnel, limited use of digital technologies, weak marketing strategy and lack of financial resources. Based on the SWOT analysis, internal and external factors influencing the development of the services sector are identified. Particular attention is paid to international comparisons of the share of the services sector in GDP, including in Asian countries and the G20, which made it possible to identify structural differences and promising areas of reform, including for Uzbekistan. The article substantiates the need for a comprehensive approach, including the introduction of innovations, the development of human capital and strategic support from the state.

Keywords: Services sector, competitiveness, innovation, digitalization, SWOT analysis, human capital, Uzbekistan, structural transformation, services economy, globalization.

ВВЕДЕНИЕ

Сфера услуг представляет собой один из ключевых и наиболее динамично развивающихся секторов современной экономики, который оказывает существенное влияние на уровень занятости, качество жизни населения и темпы экономического роста. В условиях перехода к постиндустриальной модели развития, в которой основное внимание уделяется интеллектуальному труду, информации и потребительскому опыту, значение сферы услуг возрастает многократно. Этот сектор охватывает широкий спектр деятельности – от торговли, туризма и образования до информационных технологий, финансовых и коммунальных услуг, и является важным источником формирования валового внутреннего продукта в большинстве стран.

С усилением процессов глобализации, либерализацией рынков и развитием цифровых технологий резко возрастает конкуренция как на внутреннем, так и на международном уровне. В таких условиях предприятия сферы услуг сталкиваются с необходимостью постоянного совершенствования своей деятельности, адаптации к меняющимся требованиям потребителей, а также эффективного реагирования на вызовы внешней среды. Именно поэтому проблема повышения конкурентоспособности в данной отрасли приобретает особую актуальность и становится стратегическим приоритетом для компаний и государственных структур.

Конкурентоспособность предприятий сферы услуг в современных условиях определяется их способностью своевременно и качественно удовлетворять разнообразные и постоянно изменяющиеся потребности клиентов, предлагая высококачественные, инновационные, технологически продвинутые и при этом доступные по стоимости услуги. Это включает не только материальные ресурсы и уровень обслуживания, но и такие нематериальные активы, как имидж, доверие клиентов, степень цифровой зрелости, а также гибкость и способность к инновациям.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Конкурентоспособность выступает важным инструментом, позволяющим эффективно решать ключевые стратегические задачи, такие как обеспечение стабильной и высокой рентабельности, оптимизация издержек и повышение общей эффективности функционирования предприятий сферы услуг. Это подчеркивает значимость темы, связанной с формированием и поддержанием высокого уровня конкурентоспособности в данном секторе. [1]

Конкурентоспособность является критерием, наиболее полно отражающим эффективность деятельности экономического субъекта. [2]

Применение нематериальных активов играет важную роль в укреплении конкурентных позиций предприятия. Эти ресурсы формируются благодаря накопленному корпоративному опыту, знаниям, внутренней организационной культуре, наличию лицензий, узнаваемости бренда, информационным ресурсам и творческому потенциалу персонала. Хотя формирование таких активов требует значительного времени, их наличие способно существенно повысить конкурентоспособность компании на рынке. [3]

Малые и средние предприятия составляют большую часть экономики. Они вносят существенный вклад в глобальное экономическое развитие и создание рабочих мест. [4]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках настоящего исследования, целью которого является выявление и обоснование эффективных путей повышения конкурентоспособности сферы услуг, была применена комплексная методология, сочетающая как качественные, так и количественные методы анализа.

Схема-1. Методологическая схема исследования.¹

Основной эмпирической базой исследования послужила международная научная платформа ScienceDirect, предоставляющая доступ к рецензируемым статьям по экономике, менеджменту, маркетингу и смежным областям. Этапы исследования включали в себя систематический анализ литературы, контент-анализ, SWOT-анализ, сравнительный метод. Контент-анализ применялся для классификации выявленных факторов, влияющих на конкурентоспособность.

1-картина. Цепочка из 1016 статей по теме «Услуги», отобранных по ключевому слову «Услуги».²

SWOT-анализ использован для оценки сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз, связанных с развитием сферы услуг в условиях усиливающейся глобальной конкуренции. Данный инструмент позволил наглядно структурировать внутренние и внешние факторы, влияющие на потенциал роста. Инструменты – для анализа и визуализации данных использованы программы VOSviewer (для наукометрического анализа) и Microsoft Excel (для обработки и представления статистических данных).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

В соответствии с данными таблицы 1, конкурентоспособность предприятий сферы услуг сталкивается с рядом ключевых проблем, каждая из которых требует комплексного подхода к решению.

Одной из первоочередных проблем является недостаточная инновационная активность предприятий. Во многих организациях отсутствует системный подход к внедрению новых технологий,

1 Составлено автором.

2 Составлено автором.

сервисов и бизнес-моделей. Это приводит к ограниченности в предложении, снижению интереса со стороны потребителей и отставанию от более прогрессивных конкурентов. В условиях стремительно развивающегося рынка именно инновации становятся основным драйвером конкурентных преимуществ.

1-Таблица. Основные проблемы конкурентоспособности³

№	Проблема	Краткое описание
1	Низкий уровень инновационности	Отсутствие новых идей и технологий, ограниченность в разработке новых услуг.
2	Кадровый дефицит	Недостаток квалифицированных специалистов, слабая система подготовки кадров.
3	Слабое использование цифровых технологий	Отсутствие цифровых инструментов: онлайн-сервисов, автоматизации, аналитики.
4	Недостаточный маркетинг	Плохая узнаваемость бренда, слабое продвижение.
5	Ограниченные финансовые ресурсы	Недостаток инвестиций в развитие, модернизацию и обучение персонала.

Квалифицированный персонал играет ключевую роль в формировании качественных услуг. Недостаток подготовленных специалистов, а также слабая система профессионального обучения и повышения квалификации снижают уровень обслуживания клиентов. Кроме того, высока текучесть кадров в сфере услуг, особенно в низкооплачиваемых сегментах, что дополнительно усугубляет ситуацию.

В современных реалиях цифровизация становится не просто трендом, а необходимостью. Тем не менее, многие предприятия сферы услуг по-прежнему отстают в этом направлении. Отсутствие автоматизированных систем, онлайн-сервисов, цифровой аналитики и других инструментов значительно ограничивает эффективность работы, снижает уровень удобства для клиентов и мешает оперативно адаптироваться к изменениям рынка.

Маркетинговая деятельность в сфере услуг часто ведется бессистемно или формально. Предприятия не уделяют должного внимания созданию и продвижению бренда, не анализируют поведение и предпочтения целевой аудитории. В условиях высокой конкуренции это приводит к снижению узнаваемости и потере доли рынка, даже при наличии качественного продукта.

Многие компании сталкиваются с нехваткой финансовых средств, необходимых для внедрения новых технологий, улучшения условий труда, повышения квалификации сотрудников и продвижения на рынке. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса. Ограниченные инвестиционные возможности снижают гибкость и препятствуют развитию.

Таким образом, представленные в таблице (1-таблица) проблемы указывают на необходимость системных реформ и стратегических инвестиций в ключевые аспекты деятельности предприятий сферы услуг. Повышение конкурентоспособности возможно только при комплексной модернизации бизнес-процессов, активном внедрении инноваций, развитии человеческого капитала и эффективной маркетинговой политике. Эти меры должны опираться как на внутренние ресурсы компаний, так и на поддержку со стороны государства и отраслевых объединений.

Конкурентоспособность в сфере услуг охватывает широкий спектр факторов, включая:
качество обслуживания клиентов;
уровень профессионализма персонала;
степень цифровизации бизнес-процессов;
гибкость и адаптивность к изменениям рыночной конъюнктуры;
ценовую политику;
инновационную активность.

На таблице-2 представлен SWOT-анализ конкурентоспособности сектора услуг, который структурирует ключевые внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие и эффективность данного сектора.

³ Разработано автором.

SWOT-анализ показывает, что сектор услуг обладает высокой степенью гибкости и потенциалом для роста, особенно в условиях цифровизации и глобализации. Однако его конкурентоспособность требует постоянного повышения качества услуг, развития человеческого капитала и адаптации к технологическим и экономическим вызовам.

2-Таблица. SWOT-анализ конкурентоспособности сектора услуг⁴

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
Высокая гибкость и адаптивность к изменениям на рынке	Зависимость от уровня квалификации персонала
Возможность индивидуализации услуг под клиента	Ограниченная материальная база (отсутствие физического продукта)
Разнообразие форм и направлений услуг (цифровые, финансовые, туристические и др.)	Сложности в стандартизации качества услуг
Быстрая интеграция технологий (цифровизация, автоматизация)	Высокая конкуренция, особенно в онлайн-сегменте
Низкие барьеры входа на рынок (для отдельных видов услуг)	Сезонность и нестабильность спроса в некоторых отраслях
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
Рост спроса на нематериальные блага и сервисы	Экономическая нестабильность и падение потребительского спроса
Развитие цифровых платформ и онлайн-услуг	Быстрое устаревание технологий
Расширение на международные рынки	Усиление глобальной конкуренции
Повышение спроса на аутсорсинг и консалтинг	Регуляторные ограничения и бюрократия
Возможности для инноваций и внедрения ИИ в обслуживание	Недостаток инвестиций в малые и средние предприятия сферы услуг

Сектор услуг обладает высоким потенциалом благодаря гибкости, технологичности и растущему спросу, однако сталкивается с рисками, связанными с конкуренцией, регулированием и инвестиционными ограничениями.

Добавленная стоимость в секторе услуг в процентах от ВВП, 2023 г.: средний показатель за 2023 г. по 38 странам составил 53,03 процента. Наибольшее значение было в Гонконге: 91,46 процента, а наименьшее значение было в Камбодже: 36,15 процента. Показатель доступен с 1960 по 2023 год. Ниже приведена таблица для азиатских стран, по которым имеются данные. (3-таблица)

3-таблица. Доля услуг - Рейтинги стран Азии (Мера: процент; Источник: Всемирный банк.)⁵

Страны	Доля услуг, 2023 г.	Глобальный рейтинг	Доступные данные
Hong Kong	91.46	1	2000 - 2023
Macao	91.39	2	1991 - 2023
Singapore	72.45	3	1960 - 2023
Maldives	70.62	4	2003 - 2023
Philippines	62.42	5	1960 - 2023
Georgia	62.06	6	1980 - 2023
Jordan	60.7	7	1965 - 2023

⁴ Разработано автором.

⁵ Share of services - Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/share_of_services/Asia/

Shri Lanka	59.93	8	1960 - 2023
Armenia	59.43	9	2012 - 2023
Thailand	58.54	10	1993 - 2023
South Korea	58.42	11	1960 - 2023
Kazakhstan	56.35	12	1992 - 2023
Nepal	55.36	13	1960 - 2023
China	54.6	14	1960 - 2023
Malaysia	53.42	15	1987 - 2023
Bahrain	51.85	16	2006 - 2023
UA Emirates	51.58	17	1975 - 2023
Kuwait	51.34	18	2010 - 2023
Bangladesh	51.11	19	1960 - 2023
Kyrgyzstan	50.79	20	1990 - 2023
Pakistan	50.76	21	1960 - 2023
India	49.58	22	1960 - 2023
Turkmenistan	49.44	23	1987 - 2023
Iran	48.27	24	1960 - 2023
Afghanistan	46.55	25	2002 - 2023
Oman	46.43	26	1961 - 2023
Qatar	45.28	27	2011 - 2023
Saudi Arabia	44.87	28	1970 - 2023
Laos	44	29	1989 - 2023
Uzbekistan	43.94	30	1987 - 2023
Indonesia	42.88	31	1983 - 2023
Vietnam	42.54	32	1986 - 2023

Таблица представляет сравнительный анализ доли сектора услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП) различных стран Азии за 2023 год, а также показывает глобальный рейтинг по данному показателю и диапазон доступных статистических данных. Гонконг – 91,46% (1 место в глобальном рейтинге), Макао – 91,39% (2 место), Сингапур – 72,45%, Мальдивы – 70,62%, Филиппины – 62,42%. Эти страны имеют высокоразвитый сектор услуг, в основном за счёт туризма, финансов, логистики и информационных технологий. Особенно выделяются Гонконг и Макао, где доля услуг превышает 90%. Страны с наименьшей долей услуг: Вьетнам – 42,54%, Индонезия – 42,58%, Узбекистан – 43,94%, Лаос – 44,93%, Саудовская Аравия – 44,87%. В этих странах экономика всё ещё во многом зависит от промышленного производства, сельского хозяйства и добычи природных ресурсов. Сектор услуг развивается, но остаётся менее доминирующим. Большинство стран демонстрируют уровень доли услуг выше 50%, что говорит о значении этого сектора в азиатской экономике. Есть явная корреляция между уровнем экономического развития и долей услуг: более развитые или ориентированные на туризм страны находятся выше в рейтинге. Пример: Сингапур, Гонконг и ОАЭ показывают высокий уровень урбанизации и развитую инфраструктуру, что способствует росту услуг. Данная таблица наглядно демонстрирует структурные различия в экономике азиатских стран. Лидеры рейтинга активно развивают сектор услуг, тогда как аутсайдеры пока находятся в процессе структурной трансформации своих экономик. Эти данные важны для анализа экономического потенциала, диверсификации ВВП

и стратегий устойчивого развития на региональном уровне. Узбекистан занимает одно из последних мест в азиатском рейтинге по доле сектора услуг в экономике. Это говорит о том, что, несмотря на некоторые реформы последних лет, экономика страны всё ещё сильно опирается на сельское хозяйство и промышленное производство, включая: добычу природных ресурсов (нефть, газ, золото, уран), хлопководство и текстильную промышленность, производство строительных материалов, энергетику. Сектор услуг в Узбекистане включает в себя такие направления, как:

Торговля и общественное питание

Транспорт и логистика

Туризм (особенно в исторических городах: Самарканд, Бухара, Хива)

Финансовые и образовательные услуги

Информационные технологии – активно развиваются, но ещё не играют ведущую роль.

Узбекистан находится в процессе перехода к более диверсифицированной и сбалансированной экономике. Рост сектора услуг в будущем будет критически важен для: повышения занятости, привлечения инвестиций, повышения устойчивости экономики, увеличения ВВП на душу населения. Учитывая реформаторский курс последних лет, можно ожидать постепенного роста доли услуг в экономике страны, однако этот процесс требует системной поддержки, инвестиций в человеческий капитал и улучшения делового климата.

Created with mapchart.net

2-картина. Доля сектора услуг в ВВП стран G20 (на 2023 год).⁶

На данной карте показано распределение доли сектора услуг в ВВП стран G20 (на 2023 год). Каждая страна выделена определённым оттенком синего цвета, который отражает уровень развития сектора услуг: от более светлого (низкая доля) до тёмно-синего (высокая доля). Лидеры по доле услуг в ВВП: Великобритания – 72.53% занимает первое место среди стран G20. Высокоразвитая экономика с упором на финансы, образование, здравоохранение и ИТ. Франция – 69.66% сильный туристический и финансовый сектор. Италия – 64.96% значительная часть экономики сосредоточена в туризме, моде, образовании и логистике. Германия – 63.69% несмотря на сильную промышленность, доля услуг остаётся высокой благодаря банковскому сектору и наукоёмким услугам. Австралия – 63.57%.

Страны с развитой экономикой (Великобритания, Франция, Германия, Австралия) показывают высокую долю услуг в ВВП (более 60%). Развивающиеся страны (Индия, Индонезия, Саудовская Аравия) демонстрируют более низкий уровень, что указывает на структурные различия в экономике, сильную зависимость от первичного сектора и ограниченное развитие сервисных индустрий. Доля услуг в ВВП является важным индикатором зрелости экономики. Повышение доли услуг часто связано с ростом ВВП на душу населения, улучшением занятости и развитием человеческого капитала.

⁶ Разработано автором на сайте Mapchart на основе статистики Всемирного банка. <https://www.mapchart.net/world.html>

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сфера услуг представляет собой важнейшее звено современной экономики, играющее ключевую роль в обеспечении занятости, росте ВВП и повышении качества жизни населения. В условиях нарастающей глобальной конкуренции устойчивое развитие данного сектора требует системных преобразований, направленных на повышение его конкурентоспособности. Результаты исследования показали, что для преодоления существующих ограничений необходим комплексный подход, включающий: активное внедрение инновационных решений, цифровых технологий, усиление маркетинговой деятельности, формирование квалифицированного кадрового потенциала и улучшение инвестиционного климата.

SWOT-анализ продемонстрировал наличие значительного внутреннего потенциала у предприятий сферы услуг, однако его реализация возможна лишь при наличии стратегического управления и поддержки со стороны государства. Международный сравнительный анализ (в том числе стран Азии и G20) позволил выделить наиболее успешные практики, применимые в национальном контексте. Узбекистан, несмотря на низкую долю услуг в ВВП, обладает необходимыми ресурсами для ускоренной трансформации своей экономической структуры и развития высокоэффективного сектора услуг.

Таким образом, повышение конкурентоспособности сферы услуг должно стать приоритетом государственной экономической политики, особенно в странах с переходной экономикой. Это обеспечит устойчивый экономический рост, диверсификацию ВВП и повышение национальной экономической безопасности.

Выводы

Проведённый анализ показал, что конкурентоспособность сектора услуг зависит от множества факторов, среди которых особое значение имеют:

- уровень инновационной активности предприятий;
- степень цифровизации процессов;
- профессионализм и квалификация кадров;
- способность к адаптации и гибкости в условиях рыночных изменений;
- эффективность маркетинга и уровень узнаваемости бренда;
- доступ к финансовым и инвестиционным ресурсам.

На основе обобщения теоретических положений и результатов эмпирического анализа можно сделать следующие ключевые выводы:

Сектор услуг в развивающихся странах, включая Узбекистан, всё ещё недооценен с точки зрения своего стратегического потенциала, особенно в контексте цифровой трансформации экономики.

Низкая инновационность, слабое использование ИКТ, дефицит квалифицированных специалистов и ограниченные ресурсы сдерживают рост конкурентоспособности.

Международный опыт развитых стран демонстрирует прямую зависимость между высоким уровнем услуг и экономическим ростом, занятостью, улучшением качества жизни.

SWOT-анализ сектора показывает наличие значительных внутренних возможностей, но и уязвимость перед внешними угрозами (глобальная конкуренция, нестабильность, регуляторные барьеры).

Повышение конкурентоспособности сектора услуг требует комплексного и стратегически выверенного подхода, направленного на устранение существующих проблем и использование внутренних потенциалов отрасли. Прежде всего, целесообразно активизировать государственную и частную поддержку инновационной деятельности в сфере услуг. Это предполагает создание благоприятной среды для внедрения новых технологий, сервисов и бизнес-моделей, а также развитие инфраструктуры для инновационных стартапов и сервисных кластеров. Важную роль играет доступ к финансовым ресурсам. Необходимо расширить инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, включая льготное кредитование, специализированные фонды и механизмы софинансирования модернизационных программ. Особое внимание должно быть уделено снижению административных и регуляторных барьеров, что обеспечит более свободное развитие предпринимательской инициативы в сфере услуг.

Таким образом, реализация вышеуказанных мер позволит не только преодолеть текущие ограничения в развитии сектора, но и создать устойчивую основу для его долгосрочного роста и повышения конкурентоспособности на внутреннем и международном уровне.

Литературы

1. А.Д. Мамонтова - ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №5/2016 ISSN 2410-6070. УДК 657.6

2. Н.Р. Давлетгареев, Т.Б. Давлетгареева - ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОС ПОС ОБНОС ТИ ПРЕДПРИЯТИЙ. Conference paper. oai:earchive.tpu.ru:11683/19225
3. Фудина А.В., Ильина С.И. - ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ. УДК 65.011.1. Международная научная конференция молодых исследователей «Социально-гуманитарные проблемы образования и профессиональной самореализации» Социальный инженер-2024
4. World Bank, 2021. Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance. Available at: <https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance>
5. Share of services - Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/share_of_services/Asia/
6. Инструменты для создание графики и картины:
7. VosViewer - программный инструмент для построения и визуализации библиометрических сетей. <https://www.vosviewer.com/>
8. <https://www.mapchart.net/index.html> - Создание карты мира.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100